

துளிப்பாக்களில் மெய்ப்பாடுகள்

முனைவர். மு.செந்தில்குமார்,
உதவிப் பேராசிரியர்,
செந்தமிழ்க்கல்லூரி - மதுரை.

Meippatial is one of the 9 properties in the corpus of archaeology. The inner emotions reflected in the body are the truth. There are eight truths that Tolkappiyam shows. Each of the places where they appear is divided into 4 categories. 32 truths are distinguished. Commentators call taste the places where truths appear. These are the senses (a) of the body.

தொல்காப்பியத்தின் பொருளதிகாரத்தில் உள்ள 9 இயல்களில் ஒன்று மெய்ப்பாட்டியல். உள்ளத்து உணர்ச்சிகள் உடலில் தென்படுவது மெய்ப்பாடு. தொல்காப்பியம் காட்டும் மெய்ப்பாடுகள் எட்டு. அவை தோன்றும் இடங்கள் ஒவ்வொன்றும் 4 வகைகளாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன. 32 மெய்ப்பாடுகள் வேறுபடுத்திக் காட்டப்பட்டுள்ளன. மெய்ப்பாடுகள் தோன்றும் இடங்களை உரையாசிரியர்கள் சுவை என்கின்றனர். இவை உடலின் மெய்ச்சுவைகள் (அ) மெய்யுணர்வுகள் ஆகும்.

பசி, தாகம், பாலுணர்வு, உறங்குதல், விழித்தல் முதலானவை உயிரினங்களுக்கான பொதுவான அகத்தெழுச்சி உணர்வுகள். சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் ஆகிய ஐந்தும் புறத்தாக்க உணர்வுகள்.

எண்வகை மெய்ப்பாடுகள்:

நகையே அழகை இளிவரல் மருட்கை
அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று
அப்பால் எட்டே மெய்ப்பாடு என்ப. (தொல். மெய். -3- பொருளதிகாரம் -247)

நகை: எள்ளல் (இகழ்தல்); இளமை, பேதைமை (அறிவின்மை); மடம் (ஒன்றை வேறொன்றாகத் திரியக்கோடல்)

அழகை(அவலம்): இழிவு (இழிவுபடுத்துதல்); இழவு (உயிரையோ, பொருளையோ இழத்தல்); அசைவு (முன்னிருந்த சிறப்புக் குன்றி தளர்தல்; வறுமை.

இளிவரல் (பிறர்முன் இழிவுக்கு இலக்காகுதல்): மூப்பு, பிணி, வருத்தம், மென்மை (பிறர்முன் மெலியராதல்)

மருட்கை (வியப்பு): புதுமை (முன்பு இல்லாதது); பெருமை (முன்பு காணாத அளவு பெரியதாதல்); சிறுமை (மிகவும் நுண்மை); ஆக்கம் (ஒன்று மற்றொன்றாதல் அல்லது ஒன்றன் வளர்ச்சி, பரிணாமம்)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

அச்சம்: அணங்கு (தெய்வம் மற்றும் பிற); விலங்கு; கள்வர்; தம் இறை (தலைவர், தந்தை, ஆசிரியர்)

பெருமிதம்: கல்வி; தறுகண்மை (போர், வீரம்) புகழ்; கொடை.

வெகுளி: உறுப்பறை (உறுப்புக்களை வெட்டுதலால்); குடிகோள் (குடிமக்களை நலிதலால்); அலை (தொடர் கோபம்); கொலை.

உவகை: செல்வம் உடைமை; புலன் (ஐம்புலன்); புணர்வு (காதல்); இன்ப விளையாட்டு (ஆடல் பாடல்)

துளிப்பாக்கள்:

தமிழ் இலக்கியத் தளத்தில் புதுமைகளைப் புகுத்திய புலவன் பாரதி 1916-அக்டோபர் 16-இல் சுதேசமித்திரன் இதழில் “ஐப்பானியக் கவிதைகள்”¹ என்னும் தலைப்பில் எழுதிய கட்டுரையில் ஹைக்கக் கவிதைகளை தமிழில் அறிமுகப்படுத்தினார்.

நீண்டவரிகளில் பக்கங்களில் சொல்லவேண்டிய செய்திகளை மூன்று வரிகளில் குறைந்த வார்த்தைகளில் கூறி மூன்றாவது வரியில் வியப்பைத்தரவல்லது ஹைக்கக்.. ஐப்பானியக் ஹைக்கவினை தமிழாலள்கள் ‘ஹைக்’; ‘ஹைக்க’; ‘ஹெய்கு’; ‘ஹொக்கு’; ‘அய்க்க’; ‘துளிப்பா’; ‘மின்பா’; ‘கடுகுக்கவிதை’; ‘நறுக்கவிதை’; ‘வாமனக்கவிதை’; ‘குட்டைக்கவிதை’; ‘குறுங்கவிதை’; ‘மத்தாப்பூக்கவிதை’; ‘மின்மினிக்கவிதை’ எனப் பலபெயர்களில் அழைக்கின்றனர்.

தமிழ் துளிப்பாக் கவிதைகளில் தொல்காப்பியர் சுட்டிய மெய்ப்பாடுகளை அடையாளப்படுத்துவது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

நகை:

“நம் நாட்டில் அதிகம் விளைவது
தானியம் அல்ல
மானியம் தான்”

(எ.மு.ராஜன் - ப.27)

இந்திய நாடு வேளாண்மை நாடு என்பது உலகறியும். நவீன அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், பசுமைப்புரட்சிகளால் விளைச்சல் பன்மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது. ஆனால், விவசாயிகளின் நிலைப்பாடு வேதனை தருவதாக உள்ளது. நாட்டை வழிநடத்துகிற ஆட்சியாளர்கள், அனைவருக்குமான வேலைவாய்ப்பினை உறுதிப்படுத்தி, வாழ்வியல் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தாமல் இலவசங்களையும், மானியங்களையும் அறிவித்து மக்களை சோம்பேறிகளாக மாற்றுவதை கவிதை **எள்ளலாகச்** சுட்டுகிறது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“அனைத்துலகம் சுற்றி

அமைச்சர் தெரிந்து கொண்டார்

இந்தியா ஏழை நாடு’

(எ.மு.ராசன் - ப.27)

உலக அரங்கில் இந்தியா வளர்ந்துவரும் நாடுகளுள் ஒன்றாக உள்ளது. குறிப்பிட்ட துறைகளில் தன்னிறைவு பெற்றிருந்தாலும், தன்னிறைவு பெறவேண்டிய பல துறைகள் உள்ளன. அடிப்படைத் தேவைகளான உணவு, உடை, இருப்பிடமின்றி கோடிக்கணக்கான மக்கள் உடல்நலக்குறைபாட்டுடன் இந்தியாவில் உள்ளனர். இந்தியா வேளாண் நாடு என்பதைவிட ஏழை நாடு என்பது இயல்பானது. இதனை இந்திய அமைச்சர் மக்களின் வரிப்பணத்தைச் செலவழித்து உலகநாடுகளைச் சுற்றிவந்து இந்தியா ஏழை நாடு தான் என்பதை அறிந்துகொண்டதாக **எள்ளலாகச்** சொல்கிறார் கவிஞர்.

‘காதலில் வெற்றி

இருவருக்கும் கல்யாணம்

தனித்தனியே’

(செ.செந்தில்குமார் - ப.31)

காதலித்தவரையே திருமணம் செய்யும் வாய்ப்பு அனைவருக்குமே கிடைத்துவிடுவதில்லை. காலம்தோறும் காதலுக்கு வரவேற்பும் - எதிர்ப்பும் உண்டு. கௌரவப் படுகொலைகள் காதல் எதிர்ப்பின் உச்சமாகும். காதலித்த இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது தனித்தனியே என்பதை **எள்ளலாக** கவிதை புலப்படுத்துகிறது.

‘அன்புடைமை அதிகாரத்தை

ஆசிரியர் கற்பிக்கிறார்

கையில் பிரம்புடன் ...’

(கழனிப்பூரன் - ப.33)

ஆயுதத்தால் செய்யமுடியாததை அன்பால் செய்யமுடியும். அன்பே வலியது என்பது ஆன்றோர் கூற்று. அன்பினைக் கற்பிக்கும்போது மென்மையாய், உள்ளன்புடன் கற்பிக்க வேண்டும். ஆனால், அன்புடைமை அதிகாரத்தை கற்பிக்கும் ஆசிரியர் கையில் பிரம்புடன் கற்பிப்பது **எள்ளலாக** எதிரொலிக்கிறது.

‘பளபளப்பாகக் கட்சிக் கொடிகள்

நைந்து கிழிந்து

தேசியக் கொடி...’

(கழனிப்பூரன் - ப.33)

இந்தியாவில் புதிய தொழிற்சாலைகள் உருவாவதைவிட ஒவ்வொரு நாளும் ஏதேனுமொரு புதிய அரசியல் கட்சி உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கெனத் தலைவர், தொண்டர், கிளை அமைப்புகள்

வளர்கிறது. கட்சிக் கொடிகள் ஆடம்பரமாய் காட்சியளிக்கிறது. கம்பீரமாய், தூய்மையாய் காட்சியளிக்க வேண்டிய தேசியக் கொடி நைந்து, கிழிந்திருப்பதைக் கண்டு கவிஞர் **எள்ளல்** செய்கிறார்.

அழகை:

**‘கந்தல் போர்த்த உடல்
நெய்யும் தறியில்
காஞ்சிப்பட்டு’**

(அவைநாயகன் - ப. 29)

கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் ஆண்டு முழுவதும் வேலை செய்தாலும் குடியிருக்க சொந்த வீடு அமைவதில்லை. பல விளைநிலங்களில் வேலை செய்யும் விவசாயக் கூலித் தொழிலாளர்கள் நியாயவிலைக் கடைகளில் உணவுத்தானியத்திற்காக வரிசையில் நிற்கின்றனர். மனிதர்களின் மாணம் காக்கும் ஆடை நெய்யும் நெசவாளன் கந்தல் போர்த்த உடையுடன் காஞ்சிப்பட்டு நெசவு நெய்வதை வறுமையின் கோரமாகப் பதிவு செய்கிறார்.

இளிவரல்:

**‘கல் மனசுக்காரர்கள்
பாருங்கள்**

பாறைகளை உடைக்கிறார்கள்” (மித்ரா – ப.36)

இயற்கை வளங்களைப் பேணிக்காப்பது மனித சமூகக் கடமையாகும். பல நேரங்களில் தேவைகளுக்காக இயற்கையை அழிக்கவேண்டியுள்ளது. இயற்கையை அழிப்பது எளிதாகவும், உருவாக்குவது கடினமாகவும் உள்ளது. ஒன்றை அழிக்கும்போது அதன் மடங்குகளை உருவாக்கவேண்டும். இறுக்கமான மனநிலையில் இருப்பவர்களை கல்மனசுக்காரர்கள் என்பர். பாறைகள் உடைக்கப்படுவதைக் கண்டு கவிஞர் தனது **வருத்தத்தைப்** பதிவு செய்கிறார்.

மருட்கை:

**‘அந்தக் காட்டில்
எந்த மூங்கில்
புல்லாங்குழல்’**

(அமுதபாரதி- ப.24)

தமிழ் துளிப்பாக் கவிதைகளின் மூத்தவரான ஓவியக் கவிஞர் அமுதபாரதியின் கவிதையிது.

நவீன இலக்கிய வகைமையான புதுக்கவிதை, ஹைக்கூக் கவிதைகளை வாசிக்கின்ற வாசகர் பலருக்கும் பலவித பொருளைத்தரும். மேற்கண்ட கவிதை, காட்டிலிருக்கிற மூங்கில் அதன் பயன்பாட்டிற்கேற்ப ஏணி, கைவினைப்பொருட்கள், கூரை வீடுகளுக்கான கட்டுமானப் பொருளாக ஏதேனும் ஒருவடிவத்தை அடையும். அத்தகைய மூங்கிலில் எந்த மூங்கில் இசை தரும் மூங்கிலாகும்? எனக் கேள்வியோடு முடிக்கிறார்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மக்கள் கூட்டத்தை காடாக உருவகித்து, காட்டில் வளரும் மூங்கில் எவ்வகைப் பொருளாக மாறும் என்பதை அறிய முடியாததைப்போல மனிதருள் எவர் சமூகத்திற்குப் பயனுள்ளவராக உருவெடுப்பார் என்பதை வியப்புக் குறியீடாக கவிஞர் உணர்த்துகிறார்.

‘தலைவிரி கோலத்தை
யார் அழகில்லை என்பது?
மரத்தைப் பார்!’

(அமுதபாரதி - ப.24)

ஆண்கள், பெண்கள் எவராயினும் தங்களது முடியினைப் பராமரித்து சீவியிருப்பது தான் அழகு முறை. தலைவிரிக்கோலமாக இருப்பது கேடு எனக் கருதுவர். தலைவிரி கோலமும் அழகுதான் என்று பல்வேறு கிளைகளாக விரிந்து கிடக்கிற மரத்தை புதுமையாகச் சித்தரிக்கிறார்.

‘பத்தாவது தடவையாக விழுந்தவனுக்கு
முத்தமிட்டுச் சொன்னது பூமி
ஒன்பதுமுறை எழுந்தவனல்லவா நீ’ (தமிழன்பன் - ப.25)

வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் வெற்றி – தோல்விகள் மாறிக்கொண்டேயிருக்கும். தோல்விகளில் மனம் தளர்வடையும். ஒவ்வொரு தோல்விக்குப் பின்னரும் தொடர் முயற்சி வேண்டும். ‘பூமி முத்தமிட்டுச் சொன்னது ஒன்பது முறை எழுந்தவன் நீ’ என்னும் வரிகளில் தொடர்ச்சியான தோல்வி தன்னம்பிக்கையினை நோக்கி இழுத்துச் செல்கிறது. ஆக்கம் (ஒன்று மற்றொன்றாதல்) என்னும் மெய்ப்பாட்டுப் பொருளைத் தருகிறது கவிதை.

அச்சம்:

“என்ன தவறு செய்ததற்காக
இந்த தண்டனை? மரக்கிளையில்
தலைகீழாய் வெளவால்.”

(ந.க.துறைவன் - ப.38)

ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படாவிட்டாலும், ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்பட்டுவிடக் கூடாது என்பார் அண்ணல் காந்தியடிகள். யதார்த்த வாழ்வில் குற்றவாளிகள் தப்பிவிடுவதும், நிரபராதிகள் தண்டனையில் சிக்கிக்கொள்வதும் உண்டு. உயிரினங்களில் தலைகீழாய் தொங்குவது வெளவாலின் இயல்பு. ஆனால், தவறு செய்துவிட்டு அதற்கான தண்டனையை வெளவால் அனுபவிப்பதாக அச்சப்படுகிறார் கவிஞர்.

பெருமிதம்:

‘விடிய விடிய விழித்திருந்தாள்
அம்மா

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

நாளை மகனுக்கு பரீட்சை”

(எஸ்.குமார் -47)

உலகில் படைக்கப்பட்ட உயிரினங்களில் பாசஉணர்வு அனைவருக்கும் பொதுவானது. ஒருவரின் தியாகம் மற்றவருக்குப் பயனைத் தரவேண்டும். தியாகம் செய்தவருக்கும், தியாகத்தால் உயர்ந்தவருக்கும் இது பெருமை. மகன் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்காக அம்மா இரவு முழுவதும் விழித்திருந்தாள். மகன் அம்மாவின் தியாகத்தால் உச்சம் பெற்றான். கவிதை மறைமுகமாய் **பெருமிதம்** குறித்துப் பேசி பெருமையடைகிறது.

வெகுளி:

**“எரிந்து சாம்பலானது
சேரிக் குடிசைகள்
சாதி”**

(செந்தமிழினியன் - 42)

இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்கு தடைக்கல்லாய் இருக்கும் பிரதான காரணியில் சாதி முக்கியமானதாகும். சேரிக் குடிசைகள் எரிந்து சாம்பலானதற்கு காரணமாயிருந்தது சாதிக்கலவரம் என்பதை கவிதை சுட்டுகிறது. சாதிக்கலவரத்தில் எரிவது பெரும்பாலும் குடிசைகள், ஓடுகள், தகரங்கள் மட்டுமே சேதமுறுவது கவனத்திற்குரியது. குடிமக்களை அச்சுறுத்துவதால் ஏற்பட்ட மெய்ப்பாட்டுணர்வை (**குடிசைகள்**) கவிதை எடுத்தியம்புகிறது.

உவகை:

**‘சிரித்தது நீ!
எனக்குள் எப்படி
இறக்கைகள்’**

(செ.செந்தில்குமார் - ப.31)

“கண்ணின் கடைப்பார்வை காதலியர் காட்டிவிட்டால் மண்ணில் குமரர்க்கு மாமலையும் ஓர் கடுகாம்”² என்பார் பாரதிதாசன்.

காதலியின் சிரிப்பைக் கண்டவுடன் அவனுக்குள் இறக்கைகள் முளைத்துப் பறந்ததை உவகையுடன் கவிதை வெளிப்படுத்துகிறது. புணர்வு என்னும் காதல் கூட்டத்தால் ஏற்பட்ட உவகையாகும்.

**‘ என்ன ஆச்சரியம்?
ரோசாப்பூ நடக்கிறது
குழந்தை’**

(ஆர்.வி. பதி. ப- 39)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

ரோசாப்பூ காற்றில் தவழ்ந்து செல்வதை தனது குழந்தை தவழ்ந்து செல்வதோடு ஒப்பீடு செய்து மகிழ்ச்சியடைகிறார் கவிஞர். கவிதையில் வியப்பு (மருட்கை), உவகை இரு மெய்ப்பாடுகளும் வெளிப்பட்டுள்ளது.

சான்றென் விளக்கம்:

- 1) ஹைக்கூ கவிதைகள் - நிர்மலா சுரேஷ் -ப.51.
- 2) பாரதிதாசன் கவிதைகள் - தமிழ்வேப்பன் - ப.281.

முதன்மை நூல்:

தமிழ் ஹைகூ ஆயிரம் - இரா.மோகன்
சாகித்திய அகாதெமி வெளியீடு,
புதுதில்லி – 110001.
முதல் பதிப்பு – 2012

துணை நூற்பட்டியல்:

- சுஜாதா - ஹைக்கூ ஒரு புதிய அறிமுகம்
உயிர்மை பதிப்பகம் - சென்னை – 18.
- மா.இராமலிங்கம் - இருபதாம் நூற்றாண்டுத்தமிழ் இலக்கியம்
தமிழ் புத்தகலாயம் - சென்னை.
- தமிழ்வேப்பன் - பாரதிதாசன் கவிதைகள்
செண்பகா பதிப்பகம் - சென்னை – 11.
